

Олена Вдовіна

*доцент, кандидат наук з соціальних комунікацій,
старший науковий співробітник науково-дослідного відділу
науково- та навчально-методичного забезпечення мовної підготовки
наукового центру мовного тестування
навчально-наукового центру іноземних мов
Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського
Київ, Україна*

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Анотація. У статті розглянуто питання інтеграції України у європейський освітній простір. Зосереджено увагу на проблемах, що стоять на шляху інтеграційного руху. Окреслені основні напрями інтеграції у розрізі системи вищої освіти України. Зроблено спробу окреслити перспективи подальшої інтеграції.

Ключові слова: інтеграція, європейський освітній простір, заклади вищої освіти, конкуренція, наука, освіта, європейський освітній простір.

Abstract. The article examines the issue of Ukraine's integration into the European educational space. Attention is focused on the problems standing in the way of the integration movement. The main directions of integration in the context of the higher education system of Ukraine are outlined. An attempt was made to outline the prospects for further integration.

Key words: integration, European educational space, institutions of higher education, competition, science, education, European educational space.

Постановка проблеми та її актуальність. Курс України на європейську інтеграцію потребує якісних змін у сфері науки і освіти, динамічного інтеграційного поступу в європейський простір вищої освіти [1, с. 151], базові положення якого чітко прописані у Болонській декларації. Інтеграція України в європейський освітній простір потребує вироблення нових механізмів співробітництва з урахуванням вимог Болонської декларації, серед яких: обмін випускниками вузів, вирішення проблеми юридичного визнання дипломів українських вузів у країнах Європейського Союзу; адаптування законодавства України до вимог Євросоюзу. Разом з тим, вважаємо, що вимагає подальшого дослідження категорія «європейського освітнього простору» і питання інтеграції України у нього.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Стан, проблеми та перспективи інтеграційних процесів у європейський освітній простір неодноразово ставали предметом досліджень багатьох науковців. Так І. Артёмов у своїх працях розглядав концептуальні і правові основи формування Європейського освітнього простору, Ф. Ващук вивчав актуальні аспекти й особливості інтеграції вищої школи України в європейський освітній простір, В. Луговий характеризував інтеграцію у європейські простори вищої освіти як складову геополітики України, В. Бахрушиним зроблено спробу аналізу змін вищої освіти

в Україні та в європейському освітньому просторі, В. Антонюком досліджено роль інтеграції системи вищої освіти України у європейський освітній простір для розвитку людського капіталу. Необхідність модернізації вищої освіти України для успішної інтеграції в європейський простір вищої освіти викладено у працях О. Турути та О. Житкової, К. Кириченко зосереджував свою увагу на проблемах інтеграції України у європейський освітній простір. В роботі Є. Пінчука [2] висвітлюються основні проблеми освітньої системи України, порушуються питання побудови нової моделі управління національною освітньою системою.

Зауважимо, що проблеми і тенденції розвитку вищої освіти знаходяться в полі зору й європейських дослідників. Так, С. Гарбен у власних наукових розвідках наголошує на важливості створення сильної системи вищої освіти Європи та необхідності розробки повноцінної законодавчої бази. Окрім того, на даний час велика кількість публікацій зарубіжних дослідників зосереджується навколо проблем виявлення домінантних трендів розвитку вищої освіти в Європейському союзі (далі – ЄС) та розробки більш ефективної освітньої політики [3].

Виходячи з практичної та теоретичної актуальності проблеми, **ціллю статті** визначено питання інтеграції України, зокрема системи вищої освіти, у європейський освітній простір.

Виклад основного матеріалу. Здавна ефективним інструментом регулювання будь-яких суспільних відносин виступали закони. З-поміж іншого вони сприяли розвиткові інтеграційних процесів, забезпечувати їх взаємодію на паритетних засадах та з урахуванням інтересів усіх сторін. Інтеграція (від латинського *integration* – відновлення та поновлення та *integer* – цілий) – напрямок процесу розвитку, пов'язаний з об'єднанням в єдине ціле раніше різнорідних частин і елементів. Вперше термін «інтеграція» застосовано у 30-х рр. ХХ ст. [4]. Тлумачний словник Оксфордського університету розглядає інтеграцію як «акт чи процес поєднання двох чи більше частин таким чином, щоб вони функціонували разом» [5, с. 675]. Інтеграційні процеси відбуваються як у межах вже створеної системи так і під час виникнення нової системи з раніше не пов'язаних елементів. Результатом інтеграції є певний ступінь інтегрованості – стан упорядкованого функціонування частин цілого [4]. Яскравим прикладом інтеграції є інтеграція системи вищої освіти України до Європейського Союзу. Глобалізація світу та розбудова єдиної Європи перетворюють інтеграцію національної освіти до європейського та інноваційного світового освітнього просторів на обов'язкову умову буття української держави [6]. Новий етап, який ознаменувався інтенсифікацією синхронізації української освіти з європейськими параметрами розпочався 19 травня 2005 року на конференції у норвезькому місті Берген. Саме тоді Україна офіційно приєдналася до Болонського процесу. Долучення нашої країни до Болонського процесу надало можливість здійснити структурні перетворення вищої освіти за узгодженою системою критеріїв, стандартів і характеристик, що дозволило

Україні стати визнаною частиною європейського освітнього і наукового простору. На сьогодні 48 країн є учасниками Європейського простору вищої освіти.

Напрями інтеграції України у європейський освітній простір є: академічна мобільність науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти; підвищення якості та ефективності освіти і навчання; сприяння рівності, соціальній згоді та активному громадянству; посилення вивчення мов; модернізація розробки навчальних програм, підвищення якості, справедливості, інклюзії та успіху для всіх у галузі освіти і навчання.

На засіданнях Групи супроводу Болонського процесу, у яких неодноразово брали участь українські представники [7], були виголошені головні завдання учасників до 2030 року, зокрема: забезпечення взаємодії між країнами-учасницями Болонського процесу для досягнення Цілей сталого розвитку; забезпечення верховенства міжнародного права та запобігання будь-яким формам обмеження академічної автономії та інституційного врядування закладів вищої освіти; рівномірне виконання Болонських зобов'язань всіма країнами-учасниками; збалансований розвиток академічної мобільності держав-учасниць; впровадження сучасних цифрових рішень в Європейському просторі вищої освіти.

Основними проблемами, що потребують вирішення на шляху до інтеграції України у європейський освітній простір, є: недостатність фінансування сфери освіти і науки, невизнання українських дипломів закладів вищої освіти у країнах-членах ЄС, часткова непослідовність освітньої політики, неефективне використання кадрового потенціалу закладами вищої освіти, значно більша (у порівнянні з європейськими країнами) кількість закладів вищої освіти на 1 млн. населення, низький рівень володіння науково-педагогічними працівниками іноземними мовами, невідповідність викладання потребам ринку праці, низький рівень академічної мобільності викладацького та студентського складу, недостатня привабливість української вищої школи.

Таким чином перед системою закладів вищої освіти України у контексті інтеграційних перетворень важливими вбачаються подальші законодавчі врегулювання питань процедур контролю якості та посилення міжнародної конкурентоспроможності випускників вищої школи України.

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Враховуючи вище викладене можемо зробити висновок, що інтеграція України у європейський освітній простір у жодному разі не має на меті ототожнення вітчизняної системи освіти з системами країн європейських партнерів чи створення повністю ідентичних систем освіти у різних країнах. Мета інтеграції – зміцнення взаємозв'язків та покращення взаєморозуміння між різними освітніми системами. Найбільшим позитивним моментом інтеграції є створення умов за яких можна порівняти свою освітню систему з системами інших країн [8] і усвідомити власну унікальність, самотність, глибоко національний характер. З

упевненістю можна стверджувати, що це інтеграція у європейський освітній простір відбувається заради самоідентифікації і самоусвідомлення себе в європейському контексті.

Перспективними напрямками української системи вищої освіти в умовах європеїзації та глобальної інтеграції є: конвергенція з європейськими країнами ключових показників, які визначають напрями та сутність розвитку національної освіти [6]; подальше опанування цифрових технологій і навичок; лібералізація вищої школи; зростання привабливості української вищої освіти; розвиток STEM-освіти для забезпечення процесів неоіндустріалізації та розвитку Індустрії 4.0; подальша трансформація змісту освіти на компетентнісних засадах, розроблення валідних вимірників оцінювання набуття здобувачами ключових і предметних компетентностей, а також максимального наближення освіти до потреб суспільства.

Список використаних джерел

1. *Міжнародний науковий вісник* : збірник наукових статей за матеріалами XXV Міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород – Кошице – Мішкольц, 27-30 листопада 2012 року / ред. кол. Ф. Г. Ващук (голова), Х. М. Олексик, І. В. Артьомов та ін. Ужгород : ЗақДУ, 2013. Вип. 6(25). 151 с.
2. Пінчук Є. А. Модернізація вищої школи України в умовах інтеграції в європейський освітній простір. *Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія*. 2009. № 2. С. 112–120. URL: <https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1661> (дата звернення 18.02.2023).
3. Антонюк В. Інтеграція вищої освіти України в Європейський освітній простір для розвитку людського капіталу. *Журнал європейської економіки*. 2021. Т. 20. № 3(78). С. 573–595. URL: <http://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1554/1555> (дата звернення 18.02.2023).
4. Трихліб К. О. Інтеграція: сутність і особливості. *Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики* : зб. наук. ст. за матеріалами наук. конф., м. Харків, 24 трав. 2016 р. Харків : Право, 2016. С. 100–105.. URL: <https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11314> (дата звернення 18.02.2023).
5. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English / Sixth Edition* ; ed. by Sally Wehmeier. – Oxford : University Press, 2000. 1540 p.
6. Локшина О. І. Європейська і світова інтеграція у галузі освіти – шлях до підвищення якості освіти. *Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні* / Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. Київ : Педагогічна думка, 2016. С. 164–172. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/Analitichni-materialy/7-natsionalna-dopovid-pro-stan-i-rozvitok-osviti-v-ukraini.pdf> (дата звернення 18.02.2023).
7. МОН України. *Пріоритетами Болонського процесу до 2030 року мають стати збалансована академічна мобільність та посилена роль вищої освіти у досягненні цілей сталого розвитку*, – Єгор Стадний. 04.03.2020. URL: <https://goo.su/qdBFaTw> (дата звернення 18.02.2023).
8. *Україна у Болонському процесі*. URL: https://msmb.org.ua/books/thematic_bibliography/48/ (дата звернення 18.02.2023).